

do_co_mo_mo_

III SEMINÁRIO DOCOMOMO ESTADO DE SÃO PAULO
Permanência e Transitoriedade do Movimento Modernista Paulista
Universidade Presbiteriana Mackenzie
17 a 20 de agosto de 2005, São Paulo, Brasil

HABITAR MODERNO: A “CASA DE ARTE” DA RUA ITÁPOLIS

*Renata Alves Sunega**

* Arquiteta, Mestre em História da Arte (IFCH - Unicamp) e Doutoranda em História da Arte (IFCH - Unicamp). E-mail: resunega@yahoo.com

Resumo

A “casa modernista” da rua Itápolis de Gregori Warchavchik apresenta referências das manifestações culturais mais afirmativas da arte moderna, como a da “casa de arte” futurista: pinturas, mobiliário, luminárias, livros, esculturas, gravuras e acessórios, são os principais componentes associados aos espaços arquitetônicos, para criar a ambiência engajada da arte moderna.

O acontecimento de 24 de março de 1930 na Rua Itápolis nº 119 foi, segundo Geraldo Ferraz, o primeiro balanço do que se produzira no Brasil, no terreno da arte moderna, desde a Semana de Arte Moderna de 1922. A “Exposição de uma casa modernista” não era apenas uma exibição da arquitetura moderna produzida por Warchavchik, mas sim uma experiência de união de várias artes (arquitetura, decoração, artes plásticas e literatura) em um mesmo local, demonstrando o verdadeiro sentido do que seria a modernidade integrada.

Entre os participantes desta exposição encontramos nomes expressivos como: Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Lasar Segall, Anita Malfatti, Brecheret, Osvaldo Goeldi, Jenny Klabin Segall, Alcântara Machado, Graça Aranha, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Paulo Prado, entre outros.

Apresentaremos as relações culturais existentes entre a iniciativa futurista da “casa de arte” e aquela de Warchavchik, destacando o evento da Rua Itápolis. Superar a carência de espaços para a arte moderna, constituir um espírito estético corporativo entre os protagonistas desta e por fim defender uma tese sobre a universalidade dos preceitos formais modernistas são alguns dos temas que iremos tratar no confronto entre Warchavchik e os futuristas, arquitetura e arte modernas na Itália e Brasil.

Palavras-chave:

Modernismo, exposição

Abstract

The Gregori Warchavchik's "modern house" at Itapolis street, presents references of the more affirmative cultural influence of the modern art expression, as of the "house of futurist art": paintings, furniture, luminary, books, sculptures, engravings and accessories,

are the main components associated to architectural spaces, to create the modern art environment.

The event of March 24, 1930 at 119 Itápolis Street was, according to Geraldo Ferraz, the first statistics of what was produced in Brazil, since the Modern Art Week of 1922, in terms of modern art. The "Exhibition of a modern house" was not only the exhibition of the modern architecture produced by Warchavchik, but also to join some arts (plastic architecture, decoration, arts and literature) in the same place, demonstrating the true meaning of an integrated modernity.

The existing cultural relations between the futurist initiative of the "house of art" and that one of Warchavchik detaching the event at Itápolis Street will be presented. Surpassing the lack of spaces for the modern art, shaping a collective esthetical spirit among the protagonists and defending a thesis on the universality of the modern formal rules, are some subjects to be discussed in this article.

HABITAR MODERNO: A “CASA DE ARTE” DA RUA ITÁPOLIS

Ao chegar a rua Itápolis, número 119, os paulistanos se deparavam com uma placa com os dizeres “Exposição”, e ao lado o que viria a ser a primeira casa modernista brasileira. Uma exposição de arquitetura, artes plásticas, móveis e literatura, aberta ao público de 26 de março a 20 de abril daquele ano, 1930.

Esta iniciativa parte de Gregori Warchavchik, que busca através da publicação de manifestos, artigos e da construção de casas que seriam uma ruptura em relação a arquitetura da época, introduzir a arquitetura moderna no Brasil.

Warchavchik, nascido em 1896, iniciou seus estudos de arquitetura na Universidade de Odessa (ex- URSS, atual Ucrânia), seguindo em 1918 para Roma, onde se matriculou no *Instituto Superiore di Belle Arti*, se formando em 1920.

A vinda para o Brasil de Gregori Warchavchik foi uma iniciativa de Roberto Cochrane Simonsen¹, engenheiro civil e fundador da Companhia Construtora de Santos, que através do seu espírito empreendedor e inovador contratou o jovem arquiteto para que viesse ao Brasil trabalhar na sua companhia

Devemos destacar que Gregori Warchavchik chegou ao Brasil em 1923, um ano após dois importantes acontecimentos nas artes e arquitetura: a Semana de Arte Moderna de 1922, promovida no Teatro Municipal de São Paulo, e a Exposição do Centenário, comemoração da independência brasileira ocorrida no Rio de Janeiro. Ao deparar-se com o cenário paulista, em plena mutação cultural,

¹ Roberto Cochrane Simonsen foi engenheiro, industrial, administrador, professor, historiador e político. Aos 24 anos de idade, fundou a Companhia Construtora de Santos. Na década de 1920 participa ativamente de congressos internacionais na área industrial. Desempenhou papel importante no grupo de intelectuais que lançou o manifesto de que decorreu a fundação da primeira Escola de Sociologia e Política existente no Brasil e ali assumiu a cadeira de professor de História da Economia Nacional. Posteriormente, na década de 40 torna-se senador e ocupante da cadeira nº 3 da Academia Brasileira de Letras. Entre os escritos de Simonsen encontramos a sua Conferência Inaugural para a Jornada a Habitação Econômica do IDORT (Instituto de Organização Racional do Trabalho), em 1941, na qual demonstra seu conhecimento sobre o “taylorismo” e sua preocupação de que a população de São Paulo deveria ter, na sua totalidade, moradias que seguissem o sentido da “casa moderna”, a qual definia como sendo: “uma verdadeira instituição biológica que tem que possuir as indispensáveis condições higiênicas, tem que assegurar o abrigo e repouso aos componentes da família, tem que proporcionar o aparelhamento necessário ao preparo e serviço das refeições, tem que facilitar a criação e educação convenientes da prole e, finalmente, tem que possibilitar um mínimo de distrações para seus habitantes de todas as idades”. In SIMONSEN, Roberto C. Conferência Inaugural da Jornada da Habitação Econômica promovida pelo IDORT. *Revista do Arquivo Municipal*, ano VII, V. LXXXI, 1942. p. 25.

Warchavchik afirma ter encontrado um “terreno preparado para minhas idéias e meus sonhos”².

A Semana de Arte Moderna de 1922 apresentou um grupo de jovens que buscavam originalidade, personalidade e independência. Artistas que, através de suas artes, escandalizam a Paulicéia, “oferecendo-lhes mostras do quanto são capazes os seus talentos desvairados, representam todas as modalidades da nova estética. São futuristas, cubistas, dadaístas, bolchevistas. Cada uma destas modalidades tem o seu traço diferencial, mas todas elas anseiam por verter na obra de arte, no mármore, na tela, na pauta, na novela, no verso, o movimento, o dinamismo, a convulsão tetânica da vida contemporânea”.³

É com parte desse grupo de jovens da Semana de 1922 que Warchavchik se une para organizar a iniciativa da “Exposição de uma casa modernista”, contando também com a fundamental participação de seu concunhado, o artista Lasar Segall.

Entre os participantes da exposição organizada por Warchavchik na casa da rua Itápolis encontramos nomes expressivos como: Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, Anita Malfatti, Brecheret, Osvaldo Goeldi, Jenny Klabin Segall, Alcântara Machado, Graça Aranha, Manuel Bandeira, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Menotti Del Picchia, Paulo Prado, entre tantos outros, além dos próprios Lasar Segall e Gregori Warchavchik, este responsável pela criação dos móveis e luminárias.

Como na Semana de Arte Moderna de 1922 não foram apresentados projetos arquitetônicos que transmitissem a “modernidade”, mas apenas projetos que demonstravam alguma ruptura com a arquitetura que se fazia no momento, caberia a Warchavchik, na casa da rua Itápolis, apresentar uma arquitetura que fosse simultaneamente “moderna” e “nacional”.⁴

A obra arquitetônica de Warchavchik provoca diversas reações nos principais meios de imprensa. Artigos como a “Exposição duma Casa Modernista” de Mario

² Folha de São Paulo, São Paulo, 28 de Julho de 1972.

³ *A Cigarra*, São Paulo, 15 de fevereiro de 1922 in BOAVENTURA, Maria Eugênia [org.]. *22 por 22: A Semana de Arte Moderna vista por seus contemporâneos*. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo. P.220.

⁴ Cf. BRUAND, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil*. São Paulo: Editora Perspectiva, 1981.

de Andrade , no qual podemos destacar as comparações entre a arquitetura de Warchavchik e as demais construções da época, e o artigo “Uma casa moderna” de Carlos Pinto Alves que coloca a casa modernista como “o marco inicial da fundação de uma cidade nova”.⁵

Artigos combatendo a nova arquitetura apresentada por Warchavchik também foram publicados, entre os que tiveram maior destaque está o do arquiteto Christiano das Neves, no “Diário de São Paulo”.⁶ Toda a polemica conseguida com a “Exposição de uma casa modernista” serviu para que grandes debates fossem feitos sobre a arte moderna e seus efeitos, o que, sem dúvida, foi muito benéfico para os que desenvolveram a arquitetura moderna nas décadas seguintes.

O conceito de “casa de arte”, utilizado por Warchavchik na sua casa modernista, surge nos anos de 1910 na Itália, através dos futuristas, na qual se buscava suprir a carência de estruturas expositivas, tanto em caráter privado quanto público. Os futuristas organizavam as “casas de arte” de forma autônoma, local que serviria para o contato direto entre artista e cliente e venda das obras, seguindo o exemplo da “casa-atelier” criada em 1861 por Willian Morris em Londres.

Entre os anos de 1918 e 1923, período em que Warchavchik reside em Roma e tem contato direto com as manifestações culturais e artísticas italianas, ocorrem importantes exposições futuristas.

A mostra “Depero e a sua Casa de Arte”, aberta ao público em janeiro de 1919 em Milão, tem como objetivo a divulgação de uma nova concepção de ambientação interna, utilizando-se de novos materiais na criação de móveis e objetos decorativos (como tapetes e almofadas).

Residência da Rua Itápolis
Arq. Gregori Warchavchik

⁵ O artigo de Mario de Andrade, “Exposição duma Casa Modernista”, publicado no jornal “Diário Nacional” em 5 de abril de 1930, é reproduzido na íntegra em FERRAZ, Geraldo, *Warchavchik e a introdução da nova arquitetura no Brasil: 1925 a 1940*, São Paulo: Museu da Arte de São Paulo, 1965. p.32-33.

⁶ Cf. *Ibidem*. p.33-34.

A primeira sede da “Casa de Arte Italiana” tem a sua linguagem formal e mobiliária projetada por Prampolini. Esta mostra de decoração e arte visual ocorre no estúdio do próprio Prampolini e de Recchi, em uma travessa de S. Nicola de Tolentino. A nova sede, na rua Francesco Crispi, inaugurada com uma mostra do *Novembergruppe* berlinense em 23 de Outubro de 1920, também é projetada por Prampolini.

Após estas experiências de Fortunato Depero e Enrico Prampolini ocorre uma proliferação do conceito de “casa de arte”, reforçando o ideal da produção artística artesanal. Entre essas iniciativas, que podem ser denominadas como forma de autopromoção cultural-comercial, podemos citar as seguintes “casas de arte”: a de Tato (Guglielmo Sansoni) em Bolonha; a de Ernesto Thayaht em Florença; em Roma a de Ugo Giannatasio e em Palermo a casa de arte de Pippo Rizzo e Vittorio Corona.

Seguindo os ideais futuristas devemos destacar como a maior “casa-oficina” a projetada por Giacomo Balla. Esta habitação-estúdio é apresentada como uma obra de arte total e teve sua divulgação feita através do jornal *Roma futurista*, onde se publicou o convite a população.

A “casa de arte” de Gregori Warchavchik teve, sem dúvida alguma, como influência as experiências futuristas. A importância dada à criação dos mobiliários e iluminação é seguida fielmente pelo arquiteto. As quarenta e duas obras (pinturas, litografias, esculturas, entre outros) de importantes artistas são distribuídas por toda a residência e área externa, como a escultura *Adolescente* de Victor Brecheret localizada no jardim íntimo.

A sala de estar era o cômodo que reunia o maior número de obras da residência. Podemos identificar, através de fotos da época, as seguintes obras: *Morro da Favela* de Tarsila do Amaral, *A Colina Vermelha* de Lasar Segall, *Homem Amarelo* de Anita Malfatti (exposto na Semana de 1922), além de um bronze de Menotti Del Picchia e a escultura *Tocadora de guitarra deitada* de Brecheret.

Outro quadro cuja localização na residência é possível através de fotos é a obra *Religião Brasileira* de Tarsila do Amaral, colocada ao lado da janela no dormitório de solteiro.

As obras apresentadas na “Exposição de uma casa modernista” de 1930 são:

Anita Malfatti

1. Homem Amarelo (pintura)
2. Operária Americana (pintura)
3. Secretário (desenho)
4. Torso (pastel)

Victor Brecheret

1. Tocadora de guitarra (mármore)
2. Tocadora de guitarra deitada (mármore)
3. Adolescente (mármore)

Homem Amarelo, 1915/16, Anita Malfatti
Óleo sobre tela, 61 X 51 cm.
Coleções de Artes Visuais IEB - USP

Celso Antônio

1. Estudo I (gesso)
2. Estudo II (gesso)

Cícero Dias

1. Aquarela I
2. Aquarela II

Di Cavalcanti

1. Aquarela

Esther Bessel

1. Dança russa (aquarela)
2. Dançarina Espanhola (aquarela)
3. Grotesca (aquarela)
4. Cortina – bailado russo (aquarela)
5. cena russa (aquarela)
6. Dança espanhola (aquarela)
7. Cena espanhola (aquarela)

Gomide

1. Pintura a fresco I
2. Pintura a fresco II

Baylinson (Bailey ou O Secretário),
1915/16 - Anita Malfatti
Carvão sobre papel

Torso, 1915/16 - Anita Malfatti
Carvão e pastel sobre papel
Museu de Arte Contemporânea – USP

Jenny Klabin Segall

1. Igrejinha (pintura)
2. Criança com pagem (pintura)
3. Dancing (pintura)

John Graz

1. Baixo relevo (gesso)
2. Projeto para um vitral

Lasar Segall

1. A colina vermelha (pintura)
2. Mapa (litografia)
3. Meu filhinho (água-forte)
4. Emigrantes I (água-forte)
5. Emigrantes II (água-forte)

Menotti del Picchia

1. Estudo (bronze)

Oswaldo Goeldi

1. Álbum (xilogravura)

Regina Gomide Graz

1. Colcha (trabalho sobre veludo)
2. Almofada I
3. Almofada II
4. Almofada III

Tarsila do Amaral

1. Cartão Postal (pintura)
2. Academia nº 1 (pintura)
3. Religião Brasileira (pintura)
4. Boneca (pintura)
5. Morro da favela (pintura)

Gregori Warchavchik, assim como os artistas que o

influenciaram, acreditava na completa unidade que arquitetura, mobiliário e decoração formavam. Como fundo para as coloridas telas expostas na sala de

A colina vermelha, 1926
Lasar Segall
Óleo sobre tela, 115 X 95 cm
Coleção particular

A Tocadora de Guitarra, 1923
Brecheret
Pinacoteca do Estado de São Paulo

Religião Brasileira,, 1927
Tarsila do Amaral
Óleo sobre tela, 63 X 76 cm
Acervo Artístico-cultural dos Palácios
do Governo do Estado de São Paulo

estar o arquiteto optou pela cor verde clara, que cobria todas as paredes. O mobiliário, design do próprio arquiteto, apresentava sua estrutura prateada e seus estofados coloridos.

As cores, presentes de maneira tão forte nas telas, ecoam pelos ambientes da “casa de arte” através do estofado violeta da sala de estar e sua parede, das cortinas em tons alaranjados na sala de jantar, da parede lilás do dormitório do casal, entre outros detalhes de decoração.

Morro da favela, 1924
Tarsila do Amaral
Óleo sobre tela, 64 X 76 cm
Coleção particular, Rio de Janeiro

Grande parte da discussão sobre a exposição da casa modernista ocorreu devido a sua arquitetura. Seguindo os preceitos da nova arquitetura internacional a residência da rua Itápolis apresenta um projeto funcional e econômico. A ornamentação é abolida e a clareza dos planos e volumes se destacam ao observador, demonstrando como seria o “habitar moderno”.

O jardim, projetado pela esposa de Warchavchik, Mina Klabin, tem importância destacada pelo próprio arquiteto quando explica a sua obra afirmando que a vegetação, através de elementos tropicais como os cactos, dracenas, agaves, entre outros, emolduram favoravelmente a casa moderna, o que “destaca os perfis claros e nítidos das construções sobre o verde escuro dos jardins”⁷.

Podemos notar diversas analogias entre a construção da paisagem brasileira desenvolvida por Mina e a de Tarsila do Amaral na fase “Pau Brasil”. Nas suas obras, Tarsila e Mina, inseriam a vegetação em uma paisagem geometricamente construída, “em Tarsila, pelas linhas e massas de cor que compõem o quadro; em Mina, pelo pano de fundo dado pela arquitetura das casas”⁸.

A exposição da “casa de arte” da rua Itápolis, de Gregori Warchavchik, foi um acontecimento sem precedentes no país. A união harmoniosa entre arquitetura, decoração, artes plásticas, literatura e paisagismo demonstraram que os

⁷ Apud. A. Guerra, “Lucio Costa, Gregori Warchavchik e Roberto Burle Marx: síntese entre arquitetura e natureza tropical” in *Revista USP*. São Paulo, nº 53, março/maio 2002. p.22.

⁸ PERECIN, Tatiana. *Azaléias e Mandacarus: Mina Klabin Warchavchik, paisagismo e modernismo no Brasil*. São Carlos: Dissertação de Mestrado, EESC.USP, 2003.p. 161.

preceitos modernos poderiam ser aplicados, de forma coerente, no cotidiano. Uma nova forma de morar que refletia uma nova forma de agir e de pensar do homem moderno.

Referências Bibliográficas:

BOAVENTURA, Maria Eugênia [org.]. 22 por 22: **A Semana de Arte Moderna vista por seus contemporâneos**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo.

BRUAND, Yves. **Arquitetura Contemporânea no Brasil**. São Paulo: Editora Perspectiva, 1981

FARIAS, Agnaldo Ariclê. **Arquitetura Eclipsada: notas sobre história e arquitetura a propósito da obra de Gregori Warchavchik, introdutor da arquitetura moderna no Brasil**. Dissertação de mestrado. Campinas: Unicamp, 1990.

FERRAZ, Geraldo, **Warchavchik e a introdução da nova arquitetura no Brasil: 1925 a 1940**, São Paulo: Museu da Arte de São Paulo, 1965.

GODOLI, Ezio. **Il futurismo**. Roma: Editori Laterza, 1989.

GUERRA, Abílio. **Lucio Costa, Gregori Warchavchik e Roberto Burle Marx: síntese entre arquitetura e natureza tropical**. Revista USP. São Paulo, nº 53, março/maio 2002.

LEMOS, Carlos Alberto Cerqueira. **“Arquitetura brasileira.”** In: ZANINI, Walter (org.). **História geral da arte no Brasil**. Rio de Janeiro, Instituto Moreira Salles, 1986.

PERECIN, Tatiana. **Azaléias e Mandacarús: Mina Klabin Warchavchik, paisagismo e modernismo no Brasil**. São Carlos: Dissertação de Mestrado, EESC.USP, 2003.

SALARIS, Claudia. **Dizionario Del Futurismo**. Roma: Editori Riuniti, 1996.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**, São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1999.